

ДАРСГА ТАРБИЯВИЙ ТАЛАБЛАР ҚЎЙИШ БЎЙИЧА ТАЛАБЛАР**Саидназарова Тўлганой Махмудовна**

АДУ Умумтехника фанлари ва

меҳнат таълими ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7184903>

Дарсга тарбиявий талаблар ўқув материалининг тарбиявий имкониятларини аниқлаш, дарсдаги фаолият, аниқ эришилиши мумкин бўлган тарбиявий мақсадларни шакллантириш ва қўйиш, фақат ўқув ишлари мақсадлари ва мазмундан табиий равишда келиб чиқадиган тарбиявий масалаларни белгилаш, ўқувчиларни умуминсоний қадриятларда тарбиялаш, ҳаётий муҳим сифатлар (тиришқоқлик, тартиблилик, масъулиятлилик, интизомлилик, мустақиллик, иш бажаришга қобилиятлилик, эътиборлилик, ҳалоллик ва бошқалар)ни шакллантириш, ўқувчиларга диққат-эътиборли муносабатда бўлиб, педагогик одоб талабларига амал қилиш, ўқувчилар билан ҳамкорлик ва уларнинг муваффақият қозонишларидан манфаатдор бўлишдан иборат. киради ўқитувчининг дарсга тайёргарлигида қуйидаги учта босқич кўзга ташланади: диагностика (ташҳислаш), прогноз (башорат) қилиш, лойиҳалаштириш (режалаштириш). Шу билан бирга ўқитувчи амалий материалларни яхши билиши, ўз фанини эркин олиб боришга эришилиши лозим. Дарсга тайёргарлик асосини бўлажак машғулотнинг алгоритмлари, самарадорлиги боғлиқ бўлган омиллар ва ҳолатларни ҳисобга олишни таъминловчи қадамларни кетма-кет тартиб билан бажариш талаб этилади. Лойиҳалаштириш (режалаштириш) дарсга тайёрланишнинг якуний босқичидир. Технологик таълимни ўқитиш методикаси ақлий ва жисмоний ҳаракатлар жараёнидан иборат бўлиб, якуний натижада уларнинг меҳнат қуроллари, воситалари ва жараёнлари ҳақидаги билимларини ҳамда маълум соҳадаги ишлаб чиқариш меҳнатини бажариш учун зарур амалий кўникма ва малакаларни эгаллашларига онгли равишда касб танлашга ҳамда жамият ва шахс фаровонлиги йўлида меҳнат фаолиятига қўшилишларига имкон берувчи шахсий сифатларини ва тафаккурларини ривожлантиради. Ўқувчилар ва талабалар билан бирга умуммеҳнат кўникма ва малакаларни шакллантириш, уларнинг қизиқишлари, қобилиятлари, касбий мойилликларига кўра, касб-хунар турларини танлашга асос бўладиган хислатларини умумий меҳнат маданиятини шакллантириш ва ривожлантириш усулларини пухта ўрганадилар.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда “Меҳнат таълими” фани номини “Технология” фани номи билан ўзгартирилишининг асосий омиллари сифатида қуйидагиларни келтирмоқчимиз:

1. Жамиятда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотлар асосида умумий ўрта таълим мазмуни ва сифатига қўйиладиган талабларни кескин ортиб бориши.
2. Давлат таълим стандартлари талабларининг таълим сифати ва кадрлар тайёрлашга қўйиладиган халқаро талабларга мувофиқлигини таъминланганлиги.
3. Таълим соҳаси ривожланган хорижий мамлакатларнинг таълим соҳасида
4. Таълим жараёнига миллий, умуминсоний ва маънавий қадриятлар асосида ўқувчиларни тарбиялашнинг самарали шакл, усул ва воситаларини кенг жорий этилиши.
5. Ўқув-тарбия жараёни самарадорлигини ва натижавийлигини таъминлашда педагогик ва замонавий ахборот-коммуникация технологияларини тадбиқ этиш масаласига катта эътибор берилаётганлиги.
6. Кадрларни мақсадли ва сифатли тайёрлаш учун таълим, фан ва ишлаб чиқаришнинг самарали интеграцияси узвийлигини таъминлашга катта эътибор қаратилаётганлиги.
7. Эркин бозор муносабатларига ва хусусий мулк устуворлигига асосланган иқтисодий ривожланиши ҳамда тадбиркорлик фаолиятини кенг жорий қилишда ўқувчи шахси, унинг интилишлари, қобилияти ва қизиқишлари устуворлиги.
8. Сифатли таълим хизматлари имкониятларини ошириб борилаётганлиги.
9. Меҳнат бозорининг замонавий эҳтиёжларига мос юқори малакали кадрлар тайёрлаш сиёсатининг устуворлиги.
10. Таълим ва ўқитиш сифатини баҳолашнинг халқаро стандартларини жорий этилаётганлиги Таълим жараёнида шахснинг маънавий-ахлоқий ва эстетик тасаввурлари, хулқ-атвори ва дунёқараши шакллантирилади. Технологик таълими жараёнида ўқувчиларга билимга интилиш ва меҳнатга муҳаббат, меҳнат кишисига нисбатан ҳурмат ҳиссини сингдириш уларни жамоатчилик, ватанга садоқат руҳида тарбиялашимиз зарур. . Миллий қадриятлар, тарихий ёдгорликлар халқ усталарининг бой меросини ўрганиш ва улардан ўз амалий фаолиятларида фойдаланиш кўникмаларини мустаҳкамлайди. Технологик таълими ўқитиш жараёнида

ва касбгача тайёрлаш жараёнларида ахборот технологиялари ва компьютер техникаси, инновацион технологияси, янги технология ва жиҳозларнинг қўлланиш соҳаларини замонавий талаблар даражасида ва жаҳон тажрибаларига мос ҳолда ўрганишларини таъминлайди.

Технологик таълими ва касбларга йўналтириш жараёнлари олдида қўйилган барча вазифаларнинг бажарилишини назорат қилиш таълим стандарти воситасида амалга оширилади. Технологик таълими самарадорлиги умумий ўрта таълим мактабларида меҳнат таълимининг таянч мавзуси ҳамда битирувчиларнинг меҳнат таълими ҳамда касб танлашга тайёргарлик даражасини белгиловчи меъёрлар мажмуаси бўлиб, у давлатнинг таълим соҳасидаги меъёрий ҳужжати ҳисобланади. Ушбу таълим мазмуни ҳар бир ҳудудда мавжуд бўлган ишлаб чиқариш соҳалари мазмунига мос ҳолда ўқув дастури ва дарсликларни яратишда асосий мезон вазифасини бажаради ва уни амалга жорий этиш учун хизмат қилади. Олий таълим тизимиде талабаларга тўрт йил давомида технологик таълими ва касбга йўналтириш таълими мазмуни қуйидаги бешта йўналишларга бўлинади.

1. Ёғочга ишлов бериш технологияси

2. Металларга ишлов бериш технологияси

3. Газламага ишлов бериш технологияси

4. Пазандачилик асослари

5. Қишлоқ хўжалиги асослари

Талабаларнинг иштимой эстетик элементи диди ва дунёқарашини кенгайтирадиган, оилавий ҳаёт ва турмушида керак бўладиган юқорида кўрсатилган ўқув курслари талабаларга миллий маданият ва анъаналарга меҳр-мухаббат уйғотади. Касб-хунарларга йўналтириш курси, таълим олувчиларнинг ижтимоий дунёқарашини кенгайтиради, касб-хунар таълими йўналишларини онгли равишда танлашларига кўмаклашади. Натижада ҳаётда ўзи қизиққан касбини эгаллаб, халқимиз юртимиз келажаги учун тинимсиз меҳнат қиладилар.

Лойиҳа – аниқ режа, мақсад асосида унинг натижаланишини кафолатлаган ҳолда педагогик фаолият мазмунини ишлаб чиқишга қаратилган ҳаракат маҳсули.

Лойиҳа дастур, модел, технологик ҳарита ва б. кўринишда намоён бўлади. Лойиҳанинг асосини илмий ёки ижодий характерга эга ғоя ташкил этади.

Лойиҳалаш – бошланғич маълумотларга асосланиб, кутиладиган натижани тахмин қилиш, башоратлаш, режалаштириш орқали фаолият ёки жараён мазмунини ишлаб чиқишга қаратилган амалий ҳаракат.

Лойиҳалаш —ғоя – мақсад – кутиладиган натижа – тахмин қилиш – башоратлаш – режалаштириш|| тизимига асосланади. Лойиҳалаш турли воситалар, яъни моддий буюм, қуроллар, материаллар : компьютер технологияси, ватмон ёки оддий иш қоғози, чизғич, қалам, маркер, нусха кўчириш аппарати (принтер) ва б. ёрдамида амалга оширилади. Лойиҳани яратиш учун педагог:

лойиҳани яратиш;

-жараёни босқичма-босқич ёритиш;

-мақсадни аниқ белгилаш;

-мақсадга мос вазифаларни аниқлаш;

-ўқув материали мазмунини шакллантириш;

-авол ва топшириқлар тизимини ишлаб чиқиш;

-жараён ёки тадбирнинг методик тузилишини асослаш;

талаба билим даражасини ташхислаш ва унинг тарбияланганлик даражасини баҳолаш каби кўникма ва малакаларга эга бўлиши зарур.

Таълим жараёнини лойиҳалаш – алоҳида олинган таълим жараёнини самарали ташкил этиш учун барча омилларни инобатга олган ҳолда унинг лойиҳаси (схемаси)ни ишлаб чиқиш.

Технология фани ўқитувчилари технологик хариталар тузиш ва дарсларни олдиндан лойиҳалаштира олиши учун педагогика ва психология фанлари ҳамда технология фанининг назарий асосларини эгаллаган бўлиши лозим.Чунки мазкур фанларга оид билимларни ўзлаштирмасдан ўқитувчи таълим жараёнини ташкил эта олмайди. Шунинг учун технология фани ўқитувчиси дарс, дарс мақсади, таълим методи, дарс жиҳози, дарс ишланмаси ҳақида тўла маълумотга эга бўлиши лозим. Таълим сифати ва самарадорлигини оширишда ўқитишнинг замонавий усуллари, шакл ва воситалари ҳамда интерфаол технологиялари, хусусан, лойиҳали таълим муҳим ўрин тутди. Лойиҳалаш усули талабаларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантиришга ўз билимларини мустақил равишда лойиҳалаш қобилиятига ахборот мақомида ҳаракат қилиш қобилиятида танқидий фикрлашни ривожлантиришга асослангандир.Лойиҳа усули педагогикада янги ходиса эмас У маҳаллий дидактикада ҳам чет элда ҳам қўлланилган.Сўнгги пайтларда бу усул дунёнинг кўплаб мамлакатларида катта эътиборга сазовор бўлди.Дастлабки муаммолар усули деб аталган ва америкалик файласуф ва педагог Ж.Дюьи ҳамда унинг шогирди В.Х.Килпатрик томонидан ишлаб чиқилган фалсафа ва таълимдаги гуманистик йўналиш ғоялари билан боғланган. Ж.Дюьи ўрганиши фаол

асосда талабанинг мақсадга мувофиқ фаолияти орқали унинг билимга боғланган шахсий қизиқишига мос равишда қуриш деган фикрни илгари сурган. Лойихалаш усули ҳар доим ўқувчиларни мустақил фаолиятига йўналтирилган-индивидуал, жуфтлик, гуруҳ талабалар маълум вақт давомида бажарадилар. Ушбу ёндашув ҳамкорликда ўрганиш билан узвий боғлиқдир. Лойихалаш усули ҳар доим қандайдир муаммони ҳал қилишни назарда тутди, бу бир томондан турли хил усуллардан фойдаланишни бошқа томондан фан техника технология ва ижодий соҳаларнинг турли соҳалардаги билим ва кўникмаларни бирлаштириш назарда тутилади.

Адабиётлар:

1. Муслимов Н.А., Исмоилова М. Касб таълими педагогикаси. – Т.: 2005.-58 б.
2. Муслимов Н.А., Гаипова Н., Халилова Н., «Умумий психология» фанидан ўқув методик мажмуа. //Ўқув-услугий қўлланма. -Т.: «Фан ва технологиялари», 2011.
3. Сайидахмедов Н.С. Ўқитувчининг педагогик тизимда тутган ўрни //Халқ таълими. - Тошкент, 1993. - № 6-7. - Б. 9-12.
4. Жўраев Р.Х Толипов Ў. “Педагогик фаолият, технологиялар ва маҳорат”. “Узлуксиз таълим” 2003 й
5. Д.А. Тхоржевский “Меҳнат таълими методикаси” – Т “Ўқитувчи” 1987й
6. А.Ф.Турғунбоева “Психологические особенности формирования социальной перцепции у будущих педагогов” Тошкент-2020 г
7. Шарипов Ш.С., Қўйсинов О.А., Эргашев Ш.Т., Тоҳиров Ў.О., ва б. Технология фанини ўқитиш ва психологик хизматни ташкил этишда инновацион технологиялардан фойдаланиш. // Ўқитувчилар учун методик қўлланма. – Т.: “Мухаммад полиграф” МЧЖ, 2017.-80 б.
8. Қўйсинов О.А., Тоҳиров Ў.О., Маматов Д.Н., Арипова Д.Ф. Меҳнат таълими. 6-синф. // Ўқитувчилар учун методик қўлланма. – Т.: “РОУТАХТ-PRINT” МЧЖ, 2016.-191 б.
9. Қўйсинов О.А., Тоҳиров Ў.О., Маматов Д.Н., Арипова Д.Ф. Меҳнат таълими. 7-синф. // Ўқитувчилар учун методик қўлланма. – Т.: “РОУТАХТ-PRINT” МЧЖ, 2016.-166 б.
10. Қўйсинов О.А., Тоҳиров Ў.О., Маматов Д.Н., Арипова Д.Ф. Меҳнат таълими. 8-синф. // Ўқитувчилар учун методик қўлланма. – Т.: 2016.-134 б.
11. Қўйсинов О.А., Тоҳиров Ў.О., Маматов Д.Н., Арипова Д.Ф. Меҳнат таълими. 9-синф. // Ўқитувчилар учун методик қўлланма. – Т.: 2016.-136 б.
12. Қўйсинов О.А., Тоҳиров Ў.О., Маматов Д.Н., Арипова Д.Ф. Полимер материалларга ишлов бериш технологияси. // Ўқитувчилар учун методик қўлланма. – Т.: 2017.-50 б.

13. Тоҳиров Ў.О. Технология ўқув фани давлат таълим стандарти ва ўқув дастурини таълим амалиётига жорий этиш методикаси. // Методик тавсиянома. – Т.: РТМ, 2017. - 72 б.

